

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Abdullayeva Gulrux

**FAVQULODDA VAZIYATLARNING OLDINI OLISH VA BUNDAY VAZIYATLARDA HARAKAT
QILISH DAVLAT TIZIMI FAOLIYATINI TASHKILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH MASALALARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/DEKABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL